

TA’LIM JARAYONIDA EDTECH TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Saidova Zaxro Rahmatullayevna

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035932>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari va raqamli ta’lim dasturlaridan ta’lim jarayonida foydalanish haqida ma’lumotlar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Raqamli texnologiya, Adaptive learning, Asynchronous learning, Blended learning, BYOD, CMS, Differentiated instruction, Digital badge, Distance education, Flipped learning, Instructional technology, LMS, Synchronous learning, MOOC, SIS, Webinar.*

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о возможностях использования цифровых образовательных технологий в высших учебных заведениях и использовании цифровых образовательных программ в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** Цифровые технологии, Adaptive learning, Asynchronous learning, Blended learning, BYOD, CMS, Differentiated instruction, Digital badge, Distance education, Flipped learning, Instructional technology, LMS, Synchronous learning, MOOC, SIS, Webinar.*

***Abstract.** This article provides information about the possibilities of using digital educational technologies in higher education institutions and the use of digital educational programs in the educational process.*

***Keywords:** Digital technology, Adaptive learning, Asynchronous learning, Blended learning, BYOD, CMS, Differentiated instruction, Digital badge, Distance education, Flipped learning, Instructional technology, LMS, Synchronous learning, MOOC, SIS, Webinar.*

Raqamli ta’lim texnologiyalarning xususiyatlari o‘qish va o‘qitishning yangi usullarini ishlab chiqish, an’anaviy ta’lim modelini o‘zgartirish imkoniyatini beradi. Hozirgi vaqtda ta’limning raqamli transformatsiyasi o‘qituvchidan talabaga o‘tadigan an’anaviy o‘qitish tizimi ahamiyatini yo‘qotishga sabab bo‘lmoqda.

Shu nuqtai nazardan, raqamli vositalar ta’lim sohasi mutaxassislar uchun asosiy yordamchiga aylandi, chunki ular bir nechta elektron qurilmalar orqali barcha o‘quv materiallarini saqlash, qayta ishlash va almashish, hattoki yangi kontentni yanada jozibali tarzda yaratish imkonini beradi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti (YUNESKO) ma’lumotlariga ko‘ra, ta’limga raqamli texnologiyalarning kirib kelishi resurslar va ma’lumotlardan cheksiz foydalanishni ta’minladi va o‘qituvchilar uchun katta yordam sifatida belgilanadi va talabalarning bilim sifatini oshiradi.

Raqamlashtirish sari intilish o‘quv resurslarini o‘zgartirib, dinamizm va talabalarning mavzu bilan o‘zaro munosabatiga ko‘proq e’tibor qaratdi. Bir vaqtning o‘zida taqdimotlar, videolar, ilovalar va didaktik tasvirlardan foydalanish o‘qitishni osonlashtiradi.

Raqamli ta’lim texnologiyalari tufayli ta’lim muassasalari o‘z ixtiyorida yangi axborot manbalari va resurslariga ega bo‘lib, talabalarga ham, o‘qituvchilarga ham zudlik bilan murojaat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular elektron pochta, matn protsessorlari, tasvir muharrirlari va boshqalar kabi boshqa vositalarni to‘ldiradigan chatlar va forumlar kabi aloqa kanallari va interaktiv ilovalarga kirishlari mumkin.

So'nggi 25 yil ichida zamonaviy sinf o'quv muhiti evolyutsiyasida bir necha qadam tashladi. Ushbu sharoitda biz ko'rgan ko'plab afzalliklar talabalar uchun yangi texnologiya variantlarini joriy etish bilan bog'liq.

2019-2020 yillarda ta'lim statistikasi markazi tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, ta'lim muassasalarining 49 foizi o'qituvchilar o'qitishda texnologiyadan foydalanishni xohlashini his qilgan, biroq bor-yo'g'i 18 foizi undan foydalanish bo'yicha yetarli darajada o'qitilgan. Keyin, COVID-19 pandemiyasi sababli ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'lim berish to'xtatildi va raqamli ta'lim texnologiyasi yoki EdTech texnologiyasi hayot yo'liga aylandi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari o'rganishning yangi yo'llarini yaratmoqda, bu o'qituvchilarga ko'proq shaxsiylashtirilgan dars rejalarini ishlab chiqish, sinfdagi ishtirokini oshirish va butun dunyo bo'ylab talabalar bilan bog'lanish imkonini beradi. Eng ko'p talab qilinadigan ta'lim turlari EdTechga tayanadi, bu o'qituvchilarga onlayn va sinfda o'qitishning yangi strategiyalaridan foydalanishga imkon beradi.

Matnli xabarlar, uy vazifasini avtomatlashtirilgan eslatmalar oila ishtirokini oshirishi mumkin, va onlayn va shaxsan o'qitishni birlashtirgan gibrid o'rganish modellari talabalar istalgan vaqtda kirishlari mumkin bo'lgan raqamli, foydalanish mumkin bo'lgan sinflarni yaratishi mumkin. O'qituvchilar, shuningdek, ob'ektiv topshiriqlarni avtomatlashtirilgan baholash kabi odatiy vazifalarni bajarishda yordam berish uchun EdTechdan foydalanishlari mumkin.

Foydalanish uchun EdTech turlari:

Adaptive learning: Moslashuvchan ta'lim - yoki maxsus o'rganish - dasturlari har bir talaba uchun moslashtirilgan o'quv yo'lini yaratish uchun dasturiy ta'minot va sun'iy intellektdan foydalanadi.

Asynchronous learning: Ushbu o'quv formati talabalarga oldindan yozib olingan ma'ruzalar va topshiriqlarga onlayn kirish imkonini beradi, bu esa istalgan joydan mustaqil ravishda o'rganish imkonini beradi.

Blended learning: Aralashtirilgan yoki gibrid o'rganish onlayn va shaxsan o'qitishni birlashtiradi. Talabalar ma'ruzalar yoki qo'shimcha materiallarni onlayn ko'rishlari va mashg'ulotlarni bajarish uchun dars vaqtidan foydalanishlari mumkin.

BYOD: Ushbu boshlang'ichizm "o'z qurilmangizni olib keling" degan ma'noni anglatadi. Maktab siyosati sifatida u talabalarga noutbuklari, planshetlari yoki smartfonlaridan sinfda foydalanish imkonini beradi.

CMS: Kontentni boshqarish tizimlari foydalanuvchilarga onlayn tarkibni yaratish, nashr etish va almashish imkonini beradi. Ushbu tizimlar kurslarni onlayn o'tkazish va o'rganish jarayonini o'lchash imkonini beradi.

Differentiated instruction: Bu sezgir o'qitish usuli har bir talabaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi va bu farqlarni hisobga olgan holda o'quv dasturlarini ishlab chiqadi.

Digital badge: Raqamli nishonlar talabalarga o'rgangan ko'nikmalari, ijobiy fazilatlari yoki yutuqlari uchun beriladi. IBM va Google kabi kompaniyalar, shuningdek, shaxsning ma'lum kurs yoki o'quv dasturini tamomlaganligini ko'rsatadigan raqamli nishonlarni taklif qilishadi.

Distance education: Masofaviy ta'lim talabalarga onlayn darslar, video yozuvlar va konferentsiyalar va boshqa texnologiyalar orqali ta'lim olish imkonini beradi.

Flipped learning: O'girilgan sinfda talabalar darsdan oldin ma'ruza va boshqa taqdimotlarni onlayn tomosha qiladilar, so'ngra maktabda tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va o'qituvchilar bilan ishlash uchun vaqt o'tkazishadi.

Instructional technology: O'qitish texnologiyasi dasturiy ta'minot, apparat va boshqa raqamli vositalar orqali samarali va qiziqarli o'rganish tajribasini yaratadi.

LMS: Ta'limni boshqarish tizimlari - bu talabalarning taraqqiyotini kuzatuvchi va o'quv materiallarini, jumladan, darsliklar, topshiriqlar va onlayn viktorinalarni etkazib beradigan dasturiy ilovalar.

MOOC: Ommaviy onlayn ochiq kurslar har kimga bepul onlayn kurslarga yozilish va ulardan foydalanish imkonini beradi. O'quv materialida video darslar, o'qishlar va foydalanuvchi forumlari bilan interfaol darslar bo'lishi mumkin.

SIS: Talabalarga oid axborot tizimi bu veb-platforma bo'lib, u o'quvchilarning baholari, test ballari va davomatini qayd etish orqali o'z faoliyati va taraqqiyotini kuzatib boradi.

Synchronous learning: Ushbu o'rganish formati real vaqtda onlayn tarzda amalga oshiriladi. Talaba va o'qituvchi tajribasi an'anaviy sinfga o'xshaydi, faqat virtual sinf yoki video konferentsiya orqali onlayn tarzda sodir bo'ladi.

Webinar: Veb-seminarlar tanlangan mavzular bo'yicha jonli yoki oldindan yozib olingan ma'lumotlarni taqdim etish uchun video konferentsiya texnologiyasi va dasturiy ta'minotidan foydalanadi. Jonli veb-seminarlar ishtirokchilarga savollar va sharhlarni yuborish imkonini beradi.

O'yinlar va ilovalardan ta'lim jarayonida foydalanish holda onlayn ta'lim talabalarning faolligini osonlashtirishi va hamkorlikda ishlashni samaradorligini oshirishi mumkin.

Kompyuter yordamida o'quv dasturlari har bir talaba uchun maqsadli ko'rsatmalar va moslashtirilgan faoliyatni ta'minlashi mumkin.

O'qituvchilar o'z sinflarining podkastlari va videolarini yaratishlari mumkin, ularni talabalar testga tayyorgarlik ko'rishda yoki dars qoldirganlarida qayta tayyorlanishga yordam berishi mumkin.

Raqamli vositalar talabalarning ish faoliyatini va davomatini baholash va kuzatish kabi takroriy vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin.

Quyidagi ro'yxatda o'qituvchilar bir qator kontent sohalari qo'llashi mumkin bo'lgan ba'zi bepul, ommabop, foydalanish oson vositalar tasvirlangan. Quyida sanab o'tilgan EdTech vositalarini o'qituvchilar an'anaviy, gibrid yoki virtual o'quv shakllarida qo'llashlari mumkin.

Screencast-O-Matic o'qituvchilarga darsga kech qolgan yoki darsni o'tkazib yuborishga majbur bo'lgan talabalar uchun kontentni yozib olish imkonini beradi. Video yozuvlar juda yaxshi, chunki talabalar ularni o'zlariga qulay vaqtda ko'rib chiqishlari mumkin. Talabalar darslarni oldinga, to'xtatib turish va orqaga qaytarishlari mumkin.

Padlet - bu raqamli kontentni almashish imkonini beruvchi virtual e'lonlar taxtasi. Talabalar tengdoshlari bilan baham ko'rish uchun rasmlar, matnlar, videolar, havolalar, GIFlar, chizmalar, yozuvlar va boshqalarni joylashtirishlari mumkin. Bu talabalarga o'z bilimlarini osonlashtirish va faol ishtirok etish imkonini beruvchi qiziqarli vositadir. Padlet-dan foydalanib, o'qituvchilar talabalar mavzu bo'yicha nimani bilishlarini bilib olishlari mumkin.

Canva'da o'qituvchilar uchun taqdimot shablonlari, virtual fonlar, kartalar, plakatlar, kun tartibi, infografika va dars rejalari kabi ko'plab resurslar mavjud.

Nearpod va Pear Deck -o'qituvchilar viktorinalar, videolar, 3D variantlari, virtual reallik sayohatlari, sudrab olib tashlash faoliyati, hamkorlik taxtalari, so'rovnomalar va bo'sh joylarni to'ldirish savollari kabi interaktiv kontentni qo'shish orqali qiziqarli taqdimotlar yaratishi mumkin. O'qituvchilar noldan kontent yaratishi yoki taqdimotlar yoki PDF-fayllarni yuklash orqali vaqtni

tejlari mumkin. Ikkala vositada ham o'qituvchilar o'z darslarida foydalanishlari mumkin bo'lgan interaktiv kutubxonalar mavjud.

Classroomscreen - sinfni boshqarish vositasi taqvim, taymerlar, svetofor, ish belgilari, chizish opsiyalari, QR kodlari, tovush darajasini tekshirgich va tasodifiy nom tanlash kabi xususiyatlarni taqdim etadi. O'qituvchilar ushbu ko'p maqsadli vositadan o'quv maqsadlarini matn xususiyati bilan ko'rsatish yoki talabalarga QR-kod orqali to'g'ridan-to'g'ri veb-saytga o'tishlari mumkin.

Blooket - bu o'qituvchilar dars davomida talabalarining tushunishlarini tekshirish uchun foydalanishlari mumkin bo'lgan formativ baholash vositasi. Blooket yordamida o'qituvchilar noldan viktorina yaratishlari yoki uni Quizlet'dan yuklashlari mumkin. Talabalar mustaqil ishlashlari yoki birgalikda o'yin o'ynashlari mumkin.

Blooket tomonidan taqdim etilgan eng mashhur o'yinlardan ba'zilari Gold Quest, Kafe va Tower of Defense kiradi.

Jamboard - Google Driveda mavjud bo'lgan ushbu vosita raqamli doska bo'lib, unda talabalar chizish, rasm qo'shish, yopishqoq qog'ozlarga yozish va hokazo. Jamboard bir vaqtning o'zida 20 tagacha kadrlar (yoki slaydlar) va 50 ta turli foydalanuvchilarga ruxsat beradi.

Jamboard hamkorlik uchun ham foydalidir. Misol uchun, dars boshida o'qituvchilar talabalardan savollarga javob berishlarini so'rashlari mumkin, ular doskaga o'zlarining javoblari bilan yopishtiruvchi yozuvlarni qo'yishadi.

yaxshi o'zlashtirishlari uchun qanday vositalardan foydalanishim mumkin?"

EdTech talabalarining bilim olishini osonlashtirish, talabalar faolligini oshirish va talabalar faoliyatini yaxshilash uchun xizmat qiladi. U darsni rejalashtirishni soddalashtirishi va shaxsiylashtirishi hamda talabalarining bilimini nazorat qilishda yordam beradi. Talabalar uchun raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish darslarda ko'proq ishtirok etishi, ularning o'z o'qish tezligini oshirish va o'rganishni biroz qiziqarli qilish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Mamatov D.N. Elektron axborot ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish. Dissertatsiya. 2017 y. 46 b.
2. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. О'quv metodik qo'llanma. — М.: VU, 1997 y. 123 b.
3. Толстобок, О.Н. Современные методы и технологии дистанционного обучения. Монография – М.: Мир науки, 2020.
4. Ibraimov A.E. Masofaviy malaka oshirishning pedagogik dizayni. Toshkent. "Lesson press", 2020 y. 39 b.
5. Ibraimov A.E. Masofaviy o'qitishning didaktik tizimi. Amaliy qo'llanma. Toshkent. "Lesson press", 2020 y. 32 b.
6. Mamatov D.N, Bekchanova Sh.B, Sadiqova A.V, Xo'jaev A.A. LMS moodle tizimi va undan foydalanishni o'rganish. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Tashkent, 2020 y. 90 b.
7. E.S.Polat tahriri ostida //“Ma'rifat ta'limi” Darslik. Ed.Vlados markazi. - 1998. – S. 192.